

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FAOL POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VOSITALARI

Abdusalomova Maftuna Sheraliyevna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628307>

Annotatsiya. O'quvchilarning faol pozitsiyasini shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifasi bo'lib, u bilish faolligini rivojlantirish va pedagogik vositalar hamda innovatsion o'qitish shakllaridan maqsadli foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, faol pozitsiya, bilish faolligi, pedagogik vositalar, aralash ta'lim, ta'limni individuallashtirish.

Abstract. The formation of students' active engagement is one of the priority tasks of modern education and is achieved through the development of cognitive activity, as well as the purposeful use of pedagogical tools and innovative teaching methods.

Keywords: educational process, active position, cognitive activity, pedagogical tools, blended learning, individualization of education.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol pozitsiyasini rivojlantirish asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib, mazkur yo'nalish bilish faolligi va bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini oshirish orqali o'quvchining bilimlarni passiv qabul qiluvchi emas, balki mustaqil fikrlovchi, muammoli vaziyatlarga savol bilan yondashuvchi va o'rganish jarayonida faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

O'quvchilarning faol pozitsiyasini shakllantirish - zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, u bilish faolligini rivojlantirish va pedagogik vositalar hamda innovatsion o'qitish shakllaridan maqsadli foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bu yo'nalish O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'R-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirokini ta'minlash belgilangan [1].

Bugungi kunda ta'limni rivojlantirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri – aralash ta'lim an'anaviy va elektron ta'limning kombinatsiyasi bo'lib, u kombinatsiyaga asoslangan bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar va insonlarning kognitiv faoliyati usullarini uzatish va o'zlashtirishning maqsadli jarayoni sifatida belgilanadi. Aralash ta'lim o'quv vaqtidan oqilona foydalanishni, o'quv jarayonini har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtirishni, bilim manbalarini diversifikatsiya qilishni, diagnostika va o'quv yutuqlarini monitoring qilish uchun moslashuvchan vositalardan foydalanishni hamda aks aloqani tashkil qilishni va, natijada, o'quvchilarning o'quv faoliyati samaradorligini oshirishni ta'minlash imkonini beradi.

O'quvchilarning bilish faolligini samarali rivojlantirishda pedagogik vositalar quyidagilar hisoblanadi:

- muammoli xarakterdagi topshiriqlar;
- o'quvchilarning mustaqil tadqiqot amaliyoti;

- texnologiyali ma'lumotlarni integratsiyalash asosida tuzilgan tayanch konspektlar bo'lib, ular o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi [4].

Ma'lumot beruvchi texnologiyalarni ta'lim faoliyatida qo'llash, avvalo, o'quvchilarga individual shaklda ma'lumot manbalar bilan ishlashni o'rgatishga imkon beradi: ma'lumot izlash prinsiplarini, uni tanlash mezonlarini, tuzish, taqdim etish, tushunish, amaliy qo'llash (xususan, kasbiy faoliyatda), ba'zi hollarda – yuqori emotsional va shaxsiy aloqadorlikni va hokazolarni o'rgatishga.

Bu natijalar, deb yozadi Y.Morozova va O.Rozhnenko, boshqa muhim kompleks natijaga – o'quvchining faol pozitsiyasini shakllantirishga, kasbiy va tanqidiy fikrlash mahoratini rivojlantirishga va natijada zamonaviy axborot jamiyati talablariga mos keladigan mutaxassisni tayyorlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, barcha natijalar axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari bilan tavsiflanadi [5].

Bilish faolligini rivojlantirishning samarali pedagogik vositalari sifatida muammoli va reflektiv-tahliliy holatlar, kognitiv va kreativ xususiyatga ega bilim olish hamda qayta tashkil qilishga oid topshiriqlar xizmat qiladi. Bu topshiriqlar muammo va ehtiyojlarni aniqlash, turli tadqiqotlarni rejalashtirish va o'tkazish, ijodiy tasavvur, tanqidiy tafakkur, ratsionallashtirish, tadbirkorlik kabi qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Bunday topshiriqlar murakkablashib boruvchi mashqlardan tashkil topadi va tanlash imkoniyatini beruvchi vaziyatlar bilan bog'langan bo'lib, o'quvchilarning bilish qiziqishi va ehtiyojlarini qondirishga shart-sharoit yaratadi, bu esa ta'lim jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish imkonini beradi. O'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirish uchun loyihaga asoslangan o'qitish mazmuniga texnologik ma'lumotlarni integratsiya qilish asosida tuzilgan tayanch konspektlar kiritilishi nafaqat illyustrativ, balki kognitiv vazifani ham bajaradi [4].

Ish daftari — bu masalalar to'plami va amaliy mashqlar majmuasidir. Undagi topshiriqlar kurs materialini tushuntirish, uni anglash va amaliyotda qo'llash imkonini ta'minlaydi. Ish daftari dagi topshiriqlarning asosiy prinsiplariga ilmiylik, muammolilik va variativlik kiradi. Ushbu o'qitish vositasi o'quvchini o'z atrofidagi voqealarning faol ishtirokchisiga aylantirish hamda barcha turdagi bilish faoliyatlariga yo'naltirish, unda kuzatuvchanlikni, tafakkurni, amaliy harakatlarni rivojlantirish vazifalarini bajaradi. Bu esa o'quvchining umumiy rivojlanishi va shaxsiy qobiliyatlarini takomillashtirishga xizmat qiladi [2].

Biroq, ularni qo'llashning kamchiliklari, mantiqan, ushbu texnologiyalarning afzalliklaridan kelib chiqadi. Masalan, agar o'qituvchi ularga yetarlicha e'tibor bermasa, individuallashtirish umumiy xarakter kasb etishi mumkin, bu o'zini o'qituvchi va boshqa o'quvchilar bilan og'zaki muloqotni kompyuter bilan “muloqot” bilan almashishda ko'rsatishi mumkin. Bu muammo, ayniqsa, masofaviy ta'lim sharoitida aniq ko'rinadi, chunki bu yerda “jonli” o'qituvchi ta'lim faoliyatini tashkil qiluvchi va tartibga soluvchi mavqega ega emas. O'qituvchi va o'quvchining o'quv davrida bevosita muloqotdan "chetlashishi" natijasida, kasbiy tilda fikrlarni bayon qilish qobiliyati rivojlanmagan (yoki umuman rivojlanmagan) bo'lishi va kasbiy fikrlashning tayyor bo'lmagan turi hosil bo'lishi mumkin. Bu jarayonning keyingi qadami, bilimni amaliyotda qo'llay olish imkoniyati bo'lmaydigan holat (fikrdan amalga o'tish muammosi, bu o'qituvchi va o'quvchining bevosita amaliy faoliyatdagi o'zaro aloqalari orqali hal qilinishi kerak) [3].

Zamonaviy pedagogik vositalar va innovatsion o‘qitish usullari orqali o‘quvchilarning bilish faolligi va faol pozitsiyasi kompleks ravishda rivojlantiriladi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash va ijodiy qarash qobiliyatlarini samarali oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli Qonuni.
2. Glinskiy A.S. Razvitie poznavatelnoy aktivnosti uchashixsya s primeneniem akmeologicheskogo podxoda 13 00 01 - obshaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk. –Omsk, 2007. -22 s.
3. Loh K.K., Kanai R. Neuroscientist. 22 (5), 46-53 (2016).
4. Melexina S.I. Razvitie poznavatelnoy aktivnosti shkolnikov v protsesse uchebnoy proektnoy deyatelnosti (na primere obucheniya texnologii) // Avtoref. diss... .. kand.ped. nauk. – Yaroslavl, 2005. -23 s.
5. Morozova Y., Rozhnenko O. The use of innovative technologies to enhance the cognitive activity of students / E3S Web of Conferences 273, 12110 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127312110>